

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LINGVOKULTUROLOGIYA MASALALARI TADQIQI ISTIQBOLLARI

Zaripov Rafiqjon Ergashboy o'g'li

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori(PhD).

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU doktoranti.

zaripovrafiqjon1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108557>

Annotatsiya. Tilshunoslikda XX asrning oxirlariga kelib, til va madaniyat aloqadorligi turli rakurslardan tadqiq etila boshlanganligi, lingvokulturologiya tilshunoslikdagi antroposentrik paradigmaning mahsuli sifatida, fanning yangi, maxsus sohasi bo'lib XX asrning 90-yillarida vujudga kelganligi, tadqiqotchilar qarashlari asosida til va madaniyatning bog'liqligi, jahonda shakllangan lingvokulturologiya yo'nalishlari: madaniy munosabatlar lingvokulturologiyasi, diaxronik lingvokulturologiya, qiyosiy lingvokulturologiya. chog'ishtirma lingvokulturologiya, lingvomadaniy leksikografiya xususiyatlari mazkur maqolada yoritilgan. Shuningdek, lingvokulturologiya masalalariga doir mavzular keltirilib, mavjud lingvomadaniy birliklar asosida tadqiqotishlari shakllantirilishi lozimligi asoslangan.

Kalit so'zlar: *til, madaniyat, lingvokulturologiya, munosabatlar lingvokulturologiyasi, diaxronik lingvokulturologiya, qiyosiy lingvokulturologiya. chog'ishtirma lingvokulturologiya, lingvomadaniy leksikografiya.*

Abstract. In linguistics, by the end of the 20th century, the relationship between language and culture began to be studied from different perspectives, linguoculturalism as a product of the anthropocentric paradigm in linguistics, as a new, special field of science, was created in the 90s of the 20th century, the relationship between language and culture based on the views of researchers, directions of linguo-culturology formed in the world: linguo-culturology of cultural relations, diachronic linguo-culturology, comparative linguo-culturology. The features of hybrid linguo-cultural lexicography and linguistic lexicography are covered in this article. Also, topics related to linguistic and cultural issues are presented, and it is based on the need to form research on the basis of existing linguistic and cultural units.

Key words: *language, culture, linguoculturology, linguoculturology of relations, diachronic linguoculturology, comparative linguoculturology. hybrid linguoculturalology, linguocultural lexicography.*

Til va madaniyat bog'liqligi uzoq davrlarga borib taqalishi ko'plab soha mutaxasislari tomonidan e'tirof etilgan. Bunday xulosa turli davrlarda yaratilgan asarlar tadqiqi natijasida berilgan. Shunday bo'lsada, til va madaniyat aloqadorligini atroflicha yoritadigan yo'nalish XX asrga kelibgina shakllandi. Qayd etish joizki, O'rta osiyo va turk mamlakatlarida madaniy sivilizatsiya uzoq davrlarga borib taqaladi. Shunga bog'liq ravishda muloqot odobi ham rivojlanib kelgan. Bu shuni anglatadiki, madaniyat tilga, til madaniyatga bog'liq ravishda taraqqiy etadi. Ammo bu o'lkalarning turli mustamlakachi mamlakatlar qo'liga o'tishi muayyan davrda shakllangan sivilizatsiyani turli davrlarda birdek saqlash imkonini bermagan. Xususan, VII asrdan keyin islom dinining kirib kelishi natijasida O'rta osiyo xalqlarining madaniy hayotida juda katta o'sish ro'y berdi. Bu o'sha davrlarda Markaziy osiyoda yaratilgan nodir asarlarda namoyon bo'ladi. Ammo keyingi davrlarda ajdodlar merosining o'rganilmasligi madaniy sivilizatsiyaning muayyan darajada pasayishiga olib keldi. Bu esa tilda ham aks etmay qolmadi.

Tilshunoslikda XX asrning oxirlariga kelib, til va madaniyat aloqadorligi turli rakurslardan tadqiq etila boshlandi. Lingvokulturologiya tilshunoslikdagi antroposentrik paradigmaning mahsuli sifatida, fanning yangi, maxsus sohasi bo'lib XX asrning 90-yillarida vujudga keldi. Tadqiqotchilar bir nechta qarashlarni ilgari surishgan bo'lib, ularda til va madaniyatning bog'liqligi turli faktlar asosida dalillanadi. Ko'plab olimlar til madaniyatning yaratilish vositasi, rivojlanishi, saqlanishi (matnlar ko'rinishida) va uning tarkibiy qismi ekanligini tavsiflaydilar.

Jahon tilshunosligida lingvokulturologiya masalalari yuzasidan ko'plab tadqiqot ishlari olib borilgan. Xususan, lingvokulturologiya masalalari yuzasidan qator izlanishlar olib borgan tadqiqotchi

V.A.Maslova lingvokulturologiya rivojlanishini yaratilgan materiallar asosida uch davrga ajratadi:

- 1) fanning shakllanishiga asos bo'lgan dastlabki tadqiqotlar (V.Gumboldt, E.Benvenist, L.Vaysgerber, A.A.Potebnya va E.Sepi'r);
- 2) lingvokulturologiyaning alohida tadqiqot sohasi sifatida shakllanishini aks ettirgan tadqiqotlar;
- 3) lingvokulturologiyaning fundamental, mustaqil fan sifatida vujudga kelishiga asos bo'lgan tadqiqotlar [Maslova. 2001: 28].

Lingvokulturologiya til va madaniyat aloqadorligini tadqiq etar ekan, mazkur yo'nalishda V.A.Maslova, V.N.Teliya, G.G.Slishkin, N.Alefrenko kabi olimlarning izlanishlarini alohida qayd etish joiz.

Jahonda bugungi kunga qadar lingvokulturologiyaning qator yo'nalishlari shakllangan:

1. Madaniy munosabatlar lingvokulturologiyasi;
2. Diaxronik lingvokulturologiya;
3. Qiyosiy lingvokulturologiya.
4. Chog'ishtirma lingvokulturologiya;
5. Lingvomadaniy leksikografiya kabilar shular jumlasidan.

Lingvokulturologik tadqiqotlarda, asosan, yuqoridagi yo'nalishlarga mos masalalar tadqiq etilganligini ko'rish mumkin.

So'nggi yillarda o'zbek tilshunosligida ham lingvokulturologik tadqiqotlar Z.I.Soliyeva, R.S.Ibragimova [Ibragimova. 2012], D.Xudoyberganova [Xudoyberganova. 2013], N.Mahmudov [Mahmudov. 2012] kabi olim va olimalar tomonidan tadqiq etildi. Hozirda lingvokulturologiya masalalariga doir izlanishlar jahon tilshunosligida bo'lgani kabi, o'zbek tilshunosligida ham ko'paymoqda. Ammo ushbu tadqiqotlar yatarli darajada emas. Bizningcha o'zbek tilshunosligida lingvokulturologiya masalalari yanada ko'proq tadqiq etilishi zarur. Shu ma'noda lingvokulturologiya masalalariga doir quyidagi mavzularda izlanishlar olib boorish maqsadga muvofiq:

1. Milliy ramzlar va ularda milliy ruh ifodasi.
2. Geografik, etnografik, ijtimoiy realiyalar tadqiqi.
3. Mamlakatning iqlimi, o'simlik va hayvonot dunyosi nomlanishlarining lingvomadaniy tadqiqi.
4. Tarixiy jarayonlarning lingvomadaniy birliklarni shakllantirishdagi roli.
5. Millatning urf-odatlar, udum, taomil, an'alarining lingvomadaniy xususiyatlari.
6. Millatning afsonalari, miflari, aforizmlari, xalq og'zaki ijodi namunalari, rivoyatlarining milliy madaniy, lingvokulturologik xususiyatlari.
7. Millat turli bayram va marosimlarining lingvomadaniy xususiyatlari.
8. Xalqning diniy aqidalari lingvomadaniy xususiyatlari.
9. Millatning pul birliklari, o'lchov birliklari, rang belgilarining ramziy ifodalari va ularga tegishli leksik ifodalar.
10. Millatga xos sanoat, savdo, fan va texnika, san'at, ta'lim birliklarining lingvomadaniy tadqiqi.
11. Millatgagina xos milliy taomlar va ularning nomlari lingvomadaniy semasi.

12. Millat va millat me'moriy obidalarining madaniy sivilizatsiyada tutgan o'rnini va ular nomlanishlarining lingvokulturologik xususiyatlari.

13. Millat milliy xarakterini ifodalovchi birliklar semantikasi.

14. Muayyan nutqiy janrning lingvokulturologik xususiyatlari.

15. Muayyan uslubda yozilgan asarda lingvomadaniy konseptning ifodalanishi.

16. Muayyan millat lingvomadaniy birliklarining boshqa bir millat lingvomadaniy birliklari bilan qiyosiy tadqiqi.

17. Ijtimoiy fanlarda o'quvchi va talabalarga lingvokulturologik birliklarni aniqlash va tahlil etish usullarini o'qitish metodlari tadqiqi.

18. Madaniyatning davomiyligini diaxron nuqtayi nazardan tasvirlash.

19. Mamlakatdagi turli xalqlar va davrlarga oid matnlardagi umummadaniy terminlar tadqiqi.

20. Millat va xorijiy tillardagi frazeologizmlarning lingvokulturologik tahlili tadqiqi.

21. Millat tilidagi iboralarning lingvokulturologik tadqiqi.

22. Millat hayotidagi noverbal birliklarning lingvokulturologik tadqiqi.

23. Millat va xorijiy tillardagi o'xshatishlarning lingvokulturologik tahlili tadqiqi.

24. Millat tilidagi o'xshatishlarning lingvokulturologik tadqiqi.

25. Millat hayoti va turli matnlardagi efemizm va disfemizmlarning lingvokulturologik tadqiqi.

26. Millat hayoti va turli matnlardagi argo, jargo, varvarizm va vulgarizmlarning lingvokulturologik xususiyatlari.

27. Millat hayotidagi o'yinlar, topishmoqlar, latifalar, loflarning lingvokulturologik tadqiqi.

28. Millat tilidagi konseptlarning lingvokulturologik xususiyatlari tadqiqi.

29. Millat tilidagi toponimlar, atamalar, ismlarning lingvokulturologik xususiyatlari tadqiqi.

30. Millat hayotidagi kiyim nomlarining diaxron va sinxron lingvokulturologik tadqiqi.

Qayd etish joizki, keltirilgan mavzular yuzasidan dunyoning barcha mamlakatlarida ham izlanishlar olib borilmagan. Shu sabab ushbu mavzular boshqa mamlakatlar tilshunosligida ham lingvokulturologik masalalarni yoritishda yetarlicha samara beradi.

Yuqoridagi mavzularda tadqiqotlar olib borishda esa quyidagi lingvomadaniy birliklarning jamlanganligi muhim ahamiyat kasb etadi:

1. O'zbek milliy-madaniy ramzlari.
2. O'zbek millati hayotidagi geografik, etnografik, ijtimoiy realiyalar.
3. O'zbekistonning o'zigagina xos iqlimi, o'simliklar va hayvonot dunyosi(nomlari).
4. O'zbek millatigagina xos bayramlar, marosimlar, urf-odatlar, udum, taomil, an'analar(nomlari).
5. O'zbek millati afsonalari, miflari, aforizmlari, xalq og'zaki ijodi namunalari, rivoyatlari.
6. O'zbek diniy aqidalari va ularning shakllari.
7. O'zbek millati pul birliklari va ularga tegishli leksik ifodalar.
8. O'zbek millati o'lchov birliklari va ularga tegishli leksik ifodalar.
9. O'zbek millatida ranglar bilan bog'liq ramziy ifodalar.
10. O'zbek millatiga xoss sanoat, savdo, fan va texnika, san'at, ta'lim birliklari(manashu yo'nalishdagi o'zbek etnosi tarixida qo'llangan va qo'llanayotgan, madaniy xususiyatni o'zida jamlagan leksik ifodalar).
11. O'zbek millatigagina xos milliy taomlar va ularning nomlari.
12. O'zbekistondagi me'moriy obidalar(nomlari).
13. O'zbek milliy xarakterini ifodalovchi leksik birliklar.
14. O'zbek tilidagi frazeologizmlar.
15. O'zbek madaniyatiga xos noverbal birlik(ifoda)lar.
16. O'zbek tilidagi milliy-madaniy xarakterga ega o'xshatishlar.
17. O'zbek tilidagi efemizm va disfemizmlar.
18. O'zbek tilida shakllangan argo, jargo, varvarizm va vulgarizmlar.
19. O'zbek millatiga xos o'yinlar, topishmoqlar, latifalar, loflar.
20. O'zbek qo'shiqlari, laparlari, olqishlari, o'lanlari.
21. O'zbek tilidagi konsept birliklari.
22. O'zbek tilidagi milliy-madaniy toponimlar, atamalar, ismlar.
23. O'zbek millati kiyimlari(nomlari).
24. O'zbek tilidagi hunarmandchilik, dehqonchilik, quruvchilik va chorvachilik birliklari.
25. O'zbek millati irim-sirim birliklari.

Aytish mumkinki, dunyo tilshunosligida lingvokulturologiyaga doir ko'plab izlanishlar olib borilgan bo'lsada, til va madaniyat aloqadorligining turli rakursleri

yetarlicha ochib berilmagan. Shuningdek, jahondagi ko'plab mamlakatlarda yashovchi xalqlar milliy madaniy xususiyatlari, madaniyatining tilda aks etishi, til madaniyatning qismi ekani va boshqa jihatlar asoslab berilmagan. O'zbek tilshunosligida ham yuqorida keltirilgan mavzularda ko'zda tutilgan jihatlar o'z tadqiqini kutib turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. выеш, учеб, заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. С. 208.
2. Ибрагимова Р.С. Француз ва ўзбек тилларида *АЁЛ* концептининг лингвокогнитив тадқиқи: Филол. фанлар номзоди:.. дис.автореф. - Тошкент, 2012. Б. 58.
3. Худойберганова Д. Матннинг антропоцентриқ тадқиқи. - Тошкент: Фан, 2013. Б. 135.
4. Махмудов Н. "Тилнинг мукамал тадқиқи йўллари ни излаб..."// Узбек тили ва адабиёти. -Тошкент, 2012. -№ 5. -Б. 3-16.